

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Курбанова Малика Хайитовна

ассистент русского языка кафедры узбекского языка и литературы Термезского инженерно-технологического института

Аннотация: Основным признаком, отделяющим лингвокультурологическое понимание концепта от логического и общесемиотического, является его закреплённость за определённым способом языковой реализации. Концепт как ментальное образование высшей степени абстрактности связан преимущественно именно со словом.

Ключевые слова: Морально-этическая концепция, сравнительная характеристика, русские и узбекские пословицы.

По своему гносеологическому статусу языковое значение — это промежуточное образование, занимающее срединное положение между представлением как формой образного знания и понятием как формой абстрактного мышления. Однако основным признаком, отделяющим лингвокультурологическое понимание концепта от логического и общесемиотического, является его закреплённость за определённым способом языковой реализации. Концепт как ментальное образование высшей степени абстрактности связан преимущественно именно со словом. Для исследования специфики механизмов концептов морально-нравственной сферы личности в узбекской и русской паремии имеет особое значение вопрос о том, что значит само существование определённого слова в ментальном лексиконе человека. Из признания концепта планом содержания языкового знака следует, что он включает в себя помимо предметной отнесенности всю коммуникативно-значимую информацию. Ещё одним, факультативным, но, тем не менее, высоковероятным компонентом семантики языкового концепта является «этимологическая», она же «культурная», она же «когнитивная память слова» — смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением, национальным менталитетом и системой духовных ценностей носителей языка (см.: Однако концептологически наиболее существенным здесь оказывается так называемый культурно-этнический компонент, определяющий специфику семантики единиц естественного языка и отражающий «языковую картину мира» его носителей. Для изучения феномена языковой концептуализации актуально понимание того, что, хотя принципиально язык соотносится с одним и тем же миром, расхождения в его семантико-смысловой системе обуславливаются

множеством факторов, в том числе и экстралингвистических, например, различным опытом людей по освоению одного и того же мира, что выражается в различиях лексической и грамматической номинации явлений и процессов, в этимологии тех или иных значений. Обобщение точек зрения на концепт и его определений в лингвокультурологии позволяет прийти к следующему заключению: концепт — это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. Паремию, концептуализирующую морально-нравственную сферу личности и социума, можно охарактеризовать именно как «этнокультурную константу» (Л. Ю. Буянова), так как при всех социально-культурных, политических, экономических изменениях и преобразованиях в общественной (и личной) жизни неизменными, постоянными, константными, вечными всегда остаются морально-нравственные ценности. Пословицы морально-нравственной сферы, таким образом, следует определить как отмеченные национально-культурной спецификой концептуальные этноконстанты. Изучение фрагментов узбекской и русской языковой картины мира, выраженных в фундаментальных культурных концептах, позволяет утверждать, что в пословицах выявляются универсальные понятия, присущие культуре человечества в целом. Однако и узбекская, и русская картина мира, складывающиеся в рамках соответствующего этносознания, имеют свои особенности и отражают определенный способ восприятия и организации мира. Узбекский и русский этикет предполагает следующие нравственно-этические принципы: уважение и почитание старших, женщин, гостей, детей, родственников, а также самоуважение, благожелательность, скромность. Эти принципы являются способами повседневной духовно-нравственной организации общества. Во всех этических системах формируются ведущие моральные принципы, подчиняющие себе многообразие частных принципов и норм. Они носят характер базовых, постоянно действующих ценностей, не связанных условиями и обстоятельствами времени, пространства, конкретных жизненных ситуаций, групповых или сословных отношений. В системе узбекской и русской этики можно выделить следующие: человечность, добродушие, доверчивость, родство, гостеприимство. Как видно из этого перечня, существует некоторое отличие вербальных ключевых аспектов каракалпакской этики от традиционно русской, где важнейшими принципами бытия выступают терпеливость, любовь, милосердие, кротость. При исследовании механизмов и способов фразеологической концептуализации нравственной сферы в узбекском языке необходимо учитывать, что основное содержание, весь пафос узбекской этики сконцентрированы в принципе человечности. В узбекских фразеологических

единицах получили свою реализацию гуманистические идеи человеколюбия: доброжелательность обеспечивает атмосферу благожелательности и взаимного уважения при коммуникации, трудолюбие организует и мобилизует усилия, необходимые для достижения нравственных целей, за разумом закреплена функция интеллектуальной цензуры поведения, за честью — чувственно-эмоциональной. Человечность — господствующий принцип, подчиняющий себе действие всех других моральных принципов, механизмов, этических норм. Узбекский язык включает в себе национальную, самобытную систему, которая определяет мировоззрение носителей данного языка и формирует их картину мира, в которой приоритетными являются суперконцепты «Добро» и «Зло». Узбекские культурные концепты, формирующие суперконцепты «Добро» и «Зло», понимаются как универсальное средство этнического самовыражения и формы культуры. Тематический анализ пословиц и поговорок, узбекского языка показал наличие в них следующих базовых концептов: родина, доброжелательность, семья, родство, гостеприимство и др. Данные концепты отражают морально-нравственные ценности и качества, присущие узбекскому народу и представленные в узбекской языковой картине мира. Отношение узбеков к добру и злу выражено во многих устойчивых оборотах языка, например: Кимнинг кунгли ёмон булса, ундан яхшилик айланиб утади.— У кого в душе зло, того обходит добро; Кимки яхшилик килса, уни факат яхшилик кутади— Кто делает добро, того ждет добро; Кимки ёмонликни изласа, ёвузликдан халок булади. - Кто ищет зло, тот гибнет от зла; Кимнинг кунгли тоза булса, унинг юзи хам чиройли.— У кого душа добрая, у того и лицо красивое; —Кимки ёмонлик билан учрашмаган булса, яхшиликни хам билмайди ва бошкалар.- Кто со злом не повстречался, тот добра не понимает и др. По нашим наблюдениям, суперконцепт «Добро» в узбекской лингвокультуре формируется посредством следующих фразеологических единиц, выступающих реализацией интегративной универсальной нравственной категории «Хорошо» Номусингизни хаётдан кура купрок кадрланг.— Дорожи честью больше, чем жизнью. Яхши инсон улади, лекин унинг изидан иши колади. — Хороший человек умрет, но дело его останется. Юз яхши белгидир, качон хужаин, качон кул булса. — Лицо — это хороший знак, когда господин, когда раб. Ёмон дустдан ит яхши— Собака лучше чем, плохого друга. Яхши инсон билан сузлашсанг зиёли булади, ёмон одам билан сузлашсанг чукурга тушиб кетасан ва хоказо...— Поговоришь с хорошим человеком- просветишься, с плохим- упадешь в пропасть и т.п. В русской паремии на первый план также выходит Человечность, но в отличие от узбекской паремии она реализуется, в первую очередь, через понятие Трудолюбие: Фойдасиз мехнат- бу хам бекорчиликдир.- Труд без пользы — то

же безделье-Мехнат- шарафли иш, хар доим биринчи уринда булл... Труд — дело чести, будь всегда на первом месте. Мехнат едиради ва кийдиради.- Труд кормит и одевает. Каерда мехнат булса, шу ерда бахт булади.- Где труд, там и счастье. Еще одно важное понятие, актуализирующее Человечность, — это родство. Родственные связи в русской поговорке занимают такое же важное место, как и в узбекской: Ака-ука инок булса, айик овига боришади.- Брат с братом на медведя ходят. Рус миллатига мансуб киши, огайнисиз яшамайди.- Русский человек без родни не живет. Еще один важный компонент русской поговорки, отсутствующий в узбекской, Находчивость: Йигит бахил эмас, балки топгирдир .- Не козырист парень, да находчив. Бурини пойга билан эмас- аёрлик билан уришиди.- Не гонкой волка бьют, а уловкой. Ушловчи шерни зурлик билан эмас, ушловчининг акли билан енгади. - Не силою ловец одолевает льва, а тем, что ловчая умнее голова. Тулки еттита бурини алдаб кетади.- Лиса семерых волков проведет. Суперконцепт «Зло» в узбекской и русской фразеосфере совпадают. Он формируется посредством таких устойчивых выражений языка, которые актуализируют своей совокупностью интегративную нравственную категорию «Плохо». Узбекская поговорка: Куркок киши узининг соясидан хам куркади — Трус боится своей тени (т. е. он всего боится.) Нопокнинг оёги куп.— У подлости много ног. Ватанни ташлаб кетиш ва хотинини ташлаб кетиш, бир нарса. — Оставить Родину и оставить жену — одно и то же. Ёмон учун олтин хам ёмон.— У плохого и золото плохое. Яхши кишининг сузи хам ширин, ёмоннинг факат куз ёшлар бор. — У хорошего и слова сладкие, у плохого только слезы. Ёмон киши узини ейди. — Подлый человек себя сожрет. Ёмоннинг уяти хам булмайдди. — У плохого человека стыда не бывает. Русская поговорка: Ёмоннинг ёнида яхшига хам ёмон. (Ёмонга якин юрсанг кораси юкади.)- Промеж дурных и хорошему плохо. Яхши одамга хамма нарса яхши.- Хорошему все хорошо. Яхшига доимо хамма жойда яхши.- Доброму везде добро. Ёмон инсон яхши асрда яшай олмайди.- Злой человек не проживет в добром веке. Бировнинг устидан кулмагин зинхор, сенинг хам устингдан кулувчилар бор. - Не смейся чужой беде — своя на гряде. Бировнинг маглубиятидан кулма, сенники хам якин турибди.- Не смейся чужой беде — своя на гряде. Мехрибон инсон ишини тез битиради. Добрый человек скорее дело сделает, чем сердитый. Худо рахмдил инсонга беради . Милостивому человеку и Бог подают. Как видно из этих примеров, добро и зло, являясь универсальными образами сознания, формируют и целостные фразеологические образы Добра и Зла, которые можно интерпретировать как универсальные концепты-регулятивы. Сами лексические единицы «добро» и «зло», выступающие именем концепта, характеризуются высокой степенью абстрактности своей семантики, что неизбежно распространяется и на

семантику ФЕ: «Добро — 1. Хаммаси ижобий булса яхши, карама-карши булса ёмон...- Если все положительно, то хорошо, если отрицательно, то плохо... 2. Яхши, иш; фойдали харакат.- Хорошее, доброе дело; поступок, приносящий пользу». «Зло — 1. Хамма нарса ёмон, зарарли; карама-карши яхши... Все дурное, плохое, вредное; противоположно доброму 2. Муаммо, бахтсизлик, ёмонлик- Беда, несчастье, неприятность. ... 3. Ёмон туйгу, газаб, безовталиқ. - Злое чувство, гнев, досада...» Антитеза добра и зла — характерная черта пословиц всех народов, которая на примере отвлеченных моральных понятий стремится выработать нормы общественного поведения, пригодные на все случаи жизни.

Литература:

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2 т. М., 1995.
2. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и в языке. М., 1990.
3. Соломоник А. С. Язык как знаковая система. М., 1992.
4. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
5. Яковлева Е. С. О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // Вопросы языкознания. 1998. № 3.